

В.И. СТАРОДУБОВ,

д.м.н., профессор, академик РАН, директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, г. Москва, Россия, starodubov@mednet.ru

В.И. ПЕРХОВ,

д.м.н., заведующий отделением ценообразования высокотехнологичной медицинской помощи ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, г. Москва, Россия, perkhov@mednet.ru

Е.В. НЕФЕДОВА,

аспирант ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, г. Москва, Россия, nefedova1981@gmail.com

АНАТОМИЯ НОВОЙ ПРОГРАММЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК 004.031.4:0001

Стародубов В.И., Перхов В.И., Нефедова Е.В. *Анатомия новой Программы фундаментальных научных исследований* (ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, г. Москва, Россия)

Аннотация. На примере медицинской науки рассмотрены вопросы и проблемы эволюции Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук. Показано, что существующая система управления фундаментальной наукой чрезвычайно консервативна.

Делается вывод, что проблемы формирования плановых показателей Программы фундаментальных научных исследований на 2016 г. и последующие периоды, включая её структуру, являются результатом отделения управления научными ресурсами от управления научными исследованиями.

Авторами обосновывается необходимость интеграции научных учреждений в единую систему научного поиска и внедрения научных достижений в практическое здравоохранение

Ключевые слова: научные медицинские учреждения, медицинские научные исследования, бюджетное финансирование медицинской науки.

Бюджетное финансирование науки является одним из ключевых государственных инструментов, который широко используется во всех странах мира. Прямое финансирование выделяется для поддержки отдельных организаций государственного сектора науки, университетов или их сети, создания или поддержания инновационной инфраструктуры, а также селективной поддержки определенных направлений исследований, реализуемых в рамках программ различного уровня. В России также используются разные способы и механизмы планирования и финансирования научных исследований, при этом важнейшей формой планирования показатели научной деятельности являются государственные программы [1, 9, 10, 11]. Государственные программы, в том числе программы фундаментальных исследований, являются инструментом реализации приоритетных задач государства и одновременно формой бюджетного финансирования академических государственных учреждений [2].

© В.И. Стародубов,
В.И. Перхов,
Е.В. Нефедова, 2016 г.

Однако в России, вследствие сложной политико-экономической обстановки, сужаются возможности бюджетного финансирования социальных государственных программ, в том числе в сфере здравоохранения. В этих условиях крайне важно обеспечить максимальную результативность государственного администрирования процессов планирования медицинской науки и финансирования научных учреждений, предоставляющих в распоряжение медицинских работников новые методы диагностики, лечения и профилактики.

В настоящее время предназначенные для финансирования научной деятельности средства бюджета доводятся до научных учреждений в порядке финансового обеспечения государственных заданий без применения нормативов финансовых затрат. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», начиная с государственного задания на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг. при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания на выполнение научных работ будут применяться нормативы финансовых затрат. Это означает, что в 2017 г. объемы научных результатов будут определять объемы финансирования научных учреждений.

Цель исследования – анализ проблем, связанных с планированием и финансированием научной деятельности в области медицинских наук, осуществляемой в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук.

Источником информации для проведения исследования явились утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы бюджетного планирования и финансирования в секторе медицинской науки. Исследование выполнено с использованием документального, аналитического методов,

а также методов описательной статистики и экспертных оценок.

Результаты исследования

Одной из важнейших программ в научной сфере является Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук. Это единственная программа, которая содержит детальный план расходования средств федерального бюджета на реализацию планов научных исследований в разрезе научных направлений. Программа впервые была разработана и утверждена в 2008 г. Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2007 г., и охватывала период до 2012 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р утверждена новая редакция Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук, охватывающая период до 2020 г.

До 2013 г. крупнейшими исполнителями Программы фундаментальных научных исследований являлись Российская академия наук и её региональные отделения (бюджет в 2013 г. 55,0 млрд. руб.), Российская академия медицинских наук (4,9 млрд. руб.) и Российская академия сельскохозяйственных наук (7,3 млрд. руб.).

В 2013 г. в общей структуре расходов средств федерального бюджета на реализацию планов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по научным направлениям в научных организациях, подведомственных РАН, РАМН и РАСХН, сумма расходов на медицинские научные исследования составляла 7,2% от всех расходов, поименованных трех государственных академий, уступая расходам на физические науки (19,0%), на науки о Земле (15,0%), на биологические науки (13,9%), на химические науки и науки о материалах (11,3%) – рис. 1.

В секторе медицинской науки согласно распоряжению Правительства Российской

Рис. 1. Структура расходов средств федерального бюджета на реализацию планов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по научным направлениям в научных организациях, подведомственных РАН, РАМН и РАСХН на 2013 г. (общая сумма ассигнований – 67,2 млрд. руб.)

Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р содержится 228 детальных направлений фундаментальных научных исследований в области медицинской науки – от картирования и идентификации генов наследственных болезней до разработки научных основ формирования эффективной политики и стратегии в системе здравоохранения с учетом процессов глобализации. При этом можно выделить четыре основных направления исследований, удельный вес объема финансирования которых превышает 10% от суммарных объемов бюджетных ассигнований. Это: 1) исследование фундаментальных основ жизнедеятельности в норме и при патологии; 2) инвазивные технологии; 3) фармакологическая коррекция процессов жизнедеятельности; 4) новые технологии формирования здорового образа жизни, первичной профилактики, диагностики и лечения основных заболеваний человека.

Всего на эти направления исследований, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации, в 2013 г. планировалось

израсходовать 2,7 млрд. руб., а в 2016 г. 3,0 млрд. руб., или 55% суммарного объема ассигнований федерального бюджета на реализацию программы фундаментальных научных исследований в области медицины.

Прочие направления исследований (44,8% объемов ассигнований) включают изучение закономерностей и механизмов влияния окружающей и производственной среды на состояние здоровья и качество жизни населения, фундаментальные и прикладные исследования по проблемам инфекционной эпидемиологии, геномику, протеомику, нанотехнологии и другие (рис. 2).

Все эти показатели касались организаций, находившихся в ведении Российской академии медицинских наук до дня вступления в силу Федерального закона от 27.09.2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Как известно, согласно этому Закону, Россий-

Рис. 2. Структура объемов ассигнований федерального бюджета на реализацию в 2013 г. программы фундаментальных медицинских научных исследований по направлениям согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р

ская академия медицинских наук реорганизована путём присоединения к РАН, а организации, находившиеся в её ведении, переданы в ФАНО России.

Распоряжением Правительства РФ от 28.10.2015 г. № 2179-р «О внесении изменений в Программу фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы...», в Программу фундаментальных научных исследований государственных академий наук внесены изменения и дополнения, учитывающие реорганизацию РАМН, образование ФАНО России, и касающиеся, в том числе, принципы формирования и реализации Программы.

В частности, указано, что Программа должна обеспечивать концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях развития фундаментальных наук с учетом мировых тенденций развития науки, а эффективность реализации Программы должна быть обеспечена путем координации фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в масштабах Российской Федерации. Указано также, то потребность формирования Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг. обусловлена в том числе «не-

обходимостью координации фундаментальных научных исследований, проводимых в научных организациях государственных академий наук, подведомственных Федеральному агентству научных организаций». Таким образом, несмотря на то, что функции и полномочия учредителя научных организаций, находившихся в ведении РАН, РАМН и РАСХН, выполняет в настоящее время ФАНО России, эти организации сохраняют статус академических.

Общая сумма ассигнований на реализацию планов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по научным направлениям в научных организациях, подведомственных РАН, РАМН и РАСХН на 2016 г. согласно новой Программе составляет 75,8 млрд. руб., из них на проведение фундаментальных медицинских научных исследований – 5,5 млрд. руб. При этом важно отметить, что структура расходов средств федерального бюджета на реализацию планов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по научным направлениям на 2016 г. полностью соответствует структуре 2013 г. Структура финансирования фундаментальных медицинских научных исследований по направлениям также осталась неизменной.

Экспертным путем мы выполнили «нозологическую классификацию» направлений медицинских научных исследований в рамках программы фундаментальных научных исследований и выбрали направления, предметом которых явно являются исследования по разработке новых технологий оказания медицинской помощи при болезнях системы кровообращения и злокачественных новообразованиях – двух наиболее частых причин случаев смерти, составляющих 70% всех смертей.

Таких направлений оказалось семь: хирургия сердца и сосудов, новые технологии формирования здорового образа жизни, первичной профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, разработка теоретических вопросов канцерогенеза,

вирусологии, иммунологии, биологии и биохимии опухолей, технологии комбинированного лечения злокачественных новообразований, технологии комплексной диагностики злокачественных новообразований и детская онкология. Суммарно на эти направления научных исследования в 2015 г. запланировано 608,6 млн. руб., или 12,6% от общей суммы финансирования медицинской науки в 2015 году согласно программе (4823,1 млн. руб.), а в 2016 году 693,0 млн. руб., или те же 12,6% от общей суммы финансирования медицинской науки в 2016 г. согласно обновленной Программе (5491,3 млн. руб.).

Представляется очевидным, что в связи с передачей согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от

Таблица 1

Динамика объемов ассигнований федерального бюджета на проведение фундаментальных научных исследований в сфере медицинской науки по Программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук

<i>Магистральные направления фундаментальных научных исследований (наименования приведены в сокращенном варианте)</i>	<i>Объем ассигнований по Распоряжению Правительства РФ, млн. руб.</i>		4/3,%
	<i>от 3 декабря 2012 г. № 2237-р</i>	<i>от 31 октября 2015 г. № 2217-р</i>	
1	3	4	5
Исследование фундаментальных основ жизнедеятельности в норме и при патологии	922,40	959,98	4,1%
Инвазивные технологии	706,70	721,98	2,2%
Фармакологическая коррекция процессов жизнедеятельности	691,80	719,96	4,1%
Новые технологии формирования здорового образа жизни, первичной профилактики, диагностики и лечения основных заболеваний человека	625,90	639,40	2,2%
Изучение закономерностей и механизмов влияния окружающей и производственной среды и условий жизнедеятельности на состояние здоровья и качество жизни населения России	514,80	525,88	2,2%
Фундаментальные и прикладные исследования по проблемам инфекционной эпидемиологии	494,50	505,39	2,2%
Геномные и постгеномные технологии	461,20	477,40	3,5%
Фундаментальные и прикладные проблемы онкологии	403,80	412,48	2,2%
Проблемы охраны здоровья матери и ребенка	282,70	288,79	2,2%
Медицинские клеточные технологии	230,60	239,98	4,1%
Общий итог	5 334,40	5 491,27	2,9%

13 марта 2015 г. № 421-р в ведение Минздрава России четырех крупных учреждений (ФГБУ «Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина, ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева», ФГБУ «Научный центр здоровья детей» и ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко»), объем финансирования фундаментальных медицинских исследований в учреждениях ФАНО России на 2016 г. должен был быть сокращен в сравнении с 2015 г. не менее чем на 1,3 млрд. руб. Эта сумма отражает расходы федерального бюджета на проведение фундаментальных научных исследований в указанных учреждениях в 2015 г. согласно данным официального сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (<http://bus.gov.ru/>).

Вместе с тем объемы ассигнований федерального бюджета на проведение фундаментальных научных исследований в сфере медицинской науки для ФАНО России увеличены в целом с 5,3 до 5,5 млрд. руб. (табл. 1).

В Программе никак не обозначена роль научных медицинских учреждений, находящихся в ведении Минздрава России. Вместе с тем для этих учреждений в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» на 2016 г. запланировано 15,3 млрд. руб. ассигнований федерального бюджета, из них 12,5 млрд. руб. на прикладные научные исследования и 2,8 млрд. руб. на фундаментальные научные исследования. Кроме этих расходов для учреждений Минздрава России на 2016 г. запланировано 8,1 млрд. руб. на медицинскую помощь, оказываемую в рамках клинической апробации новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. Клинические исследования – завершающий этап НИР по разработке новых лекарственных препаратов, методов диагностики и профилактики. Поэтому клиническую апробацию новых методов также можно отнести к научной деятельности. Таким образом, в 2016 г. в научные медицинские учреждения Минздрава России из федерального бюджета будет направлено в четыре раза больше средств (23,4 млрд. руб.) чем в уч-

реждения ФАНО России на осуществление научной деятельности, которая в Программе фундаментальных научных исследований никак не отражается.

Обсуждение результатов, выводы, предложения

Наука вообще и медицинская наука в частности являются сложнейшими социально-экономическими системами, внешние и внутренние проблемы которых настолько обострились, что потребовалась реформа, рассматриваемая многими как веха в отечественной науке [12].

Однако и после реформы медицинская наука и более 200 государственных учреждений медицинской науки оказались в зоне ответственности нескольких ведомств (ФАНО России, Минздрава России, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, ФМБА России), что тормозит инновационное развитие здравоохранения и снижает его наукоёмкость, создает условия для бессистемности исследований, приводит к распылению средств и размазыванию ответственности за результат, а также к разногласиям между ФАНО России и РАН, что даже обусловило необходимость принятия Правительством Российской Федерации специального нормативного акта [3].

С целью взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, государственных академий наук и иных соответствующих организаций по выработке решений, способствующих развитию медицинской науки, в мае 2013 г. Минздрав России создал Межведомственный совет по медицинской науке [4]. В октябре 2014 г. этот совет был ликвидирован [5], а в марте 2015 г. создан повторно [6]. Для управления фундаментальными и поисковыми научными исследованиями ФАНО России в конце 2014 г. создало Научно-координационный совет, имеющий 9 рабочих групп по различным направлениям деятельности.

Вместе с тем рассмотренные на примере медицинской науки вопросы и проблемы эволюции Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук, показали, что существующая система управления фундаментальной наукой чрезвычайно консервативна.

Рассмотренные в настоящем исследовании проблемы формирования плановых показателей Программы фундаментальных научных исследований на 2016 г. и последующие периоды, включая её структуру, являются в том числе результатом отделения управления научными ресурсами от управления научными исследованиями, а реальный путь оптимизации организационных и финансовых затрат государства по управлению научными организациями и научными исследованиями становится все труднее рассмотреть в малоопытной структуризации научных организаций, в лавине цифр, документов и мнений.

При этом центр принимаемых решений по тематике научных работ смещается из государственного аппарата в научные заведения. Все чаще ученые сами для себя определяют направления научных исследований, научные организации сами себе формируют показатели государственных заданий на научно-исследовательские работы, а отбор научных проектов государственными научными фондами определяется структурой и фактическими возможностями научного сообщества и институтов, специализацией кафедр, а не состоянием экономического рынка или, как в случае с медицинской наукой, состоянием здоровья населения, медико-демографическими проблемами страны. Все это создает предпосылки для замыкания науки и инновационной сферы на себя, отделения ставящихся перед научными организациями и коллективами задач от проблем экономического, социального развития страны [8].

По нашему мнению, в здравоохранении планирование научных исследований и медицинской помощи должно основываться на таких важных показателях, как смертность, инвалидность, качество жизни. В нашей стране инфаркты миокарда и инсульты, злокачественные новообразования, а также травмы и отравления являются причинами смерти в 55%, 15% и 9% случаев соответственно. Поэтому медицинская научно-техническая деятельность и её результаты должны способствовать получению и углублению имеющихся знаний, прежде всего, в онкологии и при болезнях системы кровообращения.

Среди случаев смерти от наиболее частых причин есть случаи, предотвратимые силами и средствами системы здравоохранения (медицинская профилактика, своевременная и качественная медицинская помощь). Это относится, прежде всего, к смерти от внешних причин (травмы) – до 60% случаев у мужчин и 43% у женщин, а также к смерти от болезни системы кровообращения – до 14% у мужчин и до 22% у женщин. Что касается случаев смерти от болезней органов дыхания, пищеварения, инфекций, осложнений беременности, родов и послеродового периода, то, опираясь на мнение экспертов, можно отметить, что усилиями системы здравоохранения потери от указанных причин могут быть сокращены в 2–3 раза [7].

Поэтому другим важнейшим направлением как фундаментальных, так и прикладных научных исследований является разработка концептуальных основ государственной политики в здравоохранении и механизмов её реализации, направленных на возрождение в системе охраны здоровья таких утраченных качеств, как эффективность, системность и целостность.

Ведомства, имеющие в своем ведении медицинские научные учреждения, взаимодействуют между собой скорее формально. За полтора года Минздрав России создал для этих целей специальный Совет, ликвидировал его и снова создал. Научно-координационный совет ФАНО России в основном концентрируется на внутренних проблемах.

Чтобы преодолеть общие проблемы, требуется единый, сильный заказчик научного продукта, способный навязать свою собственную линию на эффективное использование ресурсов. Если это будет, к примеру Министерство (или Агентство) образования и науки, то оно обеспечит формирование научных кадров. Если это будет, например, Министерство (или Агентство) науки и промышленности, то оно обеспечит реализацию инновационного цикла: от идеи к технологии, от фундаментальной науки к экономике. Вместе с тем важно отметить, что медицинская наука настолько специфична, что отдельное существование ведомств с разными функциями неоправданно

и даже вредно. Должна существовать единая структура, которая определяла бы направление развития медицинской науки и обеспечивала бы финансирование медицинских научно-исследовательских работ в рамках государственного задания. При этом приори-

тетная тематика должна определяться не административным путем, не самим исполнителями задания, а очень квалифицированными специалистами с учетом реальных потребностей людей в сохранении и восстановлении здоровья.

ЛИТЕРАТУРА

1. Глухова Е.А. (2012) Мониторинг процессов и оценка результативности научной деятельности // *Здравоохранение Российской Федерации*. № 5. С. 7–10.
2. Дежина И.Г. (2006) Механизмы государственного финансирования науки в России. – Москва: ИЭПП. 130 с.
3. Постановление Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 522 (2015) О некоторых вопросах деятельности Федерального агентства научных организаций и федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» / Дальневосточное отделение РАН. http://www.febras.ru/images/pnormdocs/2015/два_ключа_Постановление_2015.pdf.
4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 мая 2013 г. № 335 (2013) О Межведомственном совете по медицинской науке / Министерство здравоохранения РФ. <http://www.rosminzdrav.ru/documents/5432-prikaz-minzdrav-rossii-ot-30-maya-2013-g-335>.
5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 октября 2014 г. № 601 (2014) Об отмене приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 мая 2013 г. № 335 «О Межведомственном совете по медицинской науке» / База «Консультант». <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MED;n=59864>.
6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 марта 2015 г. № 100н (2015) О Межведомственном совете по медицинской науке / Министерство здравоохранения РФ. <https://www.rosminzdrav.ru/documents/9264-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rf-ot-11-marta-2015-g-100n-o-mezhvedomstvennom-sovete-po-meditsinskoj-nauke>.
7. Предотвратимая смертность в России и пути её снижения (2006) / Под ред. Ю.В. Михайловой, А.Е. Ивановой. – М.: ЦНИИОИЗ. 312 С.
8. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (ред. от 08.08.2009) (2008) О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года / Минэкономразвития России. <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/indexdocs>.
9. Соколов Д.А. (2008) Современные подходы к оценке источников финансирования российского здравоохранения по версии системы счетов // *Научные ведомости Белгородского государственного университета*. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. № 8 (50). С. 232–235.
10. Стародубов В.И., Куракова Н.Г., Цветкова Л.А., Маркусова В.А. (2011) Российская медицинская наука в зеркале международного и отечественного цитирования // *Менеджер здравоохранения*. № 1. С. 6–20.
11. Стародубов В.И., Флек В.О., Дмитриева Е.Д. (2007) Комплексная оценка финансирования здравоохранения российской федерации по версии системы счетов за период с 2000 по 2006 годы // *Менеджер здравоохранения*. № 10. С. 4–11.
12. Федеральный закон от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ (2013) О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации / *Российская газета* – Федеральный выпуск. № 6194 (218).

REFERENCES

1. *Gluhova E.A.* (2012) Monitoring the processes and evaluation of scientific activity's efficiency // *Health care system in Russian Federation*. № 5. P. 7–10.
2. *Dejina I.G.* (2006) Mechanisms for state financing of Russian science. – Moscow: IEP. 130 p.
3. Government Regulation of Russian Federation dated 29 May 2015 № 522 (2015) Regarding few questions on the work of Federal agency of scientific organisations and federal-state body «Russian academy of science.» / *Far-Eastern Division*

- of the Russian Academy of Science. http://www.febras.ru/images/normdocs/2015/два_ключа_Постановление_2015.pdf.
4. Order of Russian Healthcare Ministry dated 30 May 2013 № 335 (2013) Regarding Interdepartmental committee on medical science / Russian Healthcare Ministry. <http://www.rosminzdrav.ru/documents/5432-prikaz-minzdrava-rossii-ot-30-maya-2013-g-335>.
 5. Order of Russian Healthcare Ministry dated 10 October 2014 № 601 (2014) On cancellation Order of Russian Healthcare Ministry dated 30 May 2013 № 335 « Regarding Interdepartmental committee on medical science» / Base «Consultant». <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=MED; n=59864>.
 6. Order of Russian Healthcare Ministry dated 11 March 2015 № 100n (2015) On Interdepartmental committee for medical sciences / Russian Healthcare Ministry. <https://www.rosminzdrav.ru/documents/9264-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rf-ot-11-marta-2015-g-100n-omezhvedomstvennom-sovete-po-meditsinskoy-nauke>.
 7. Preventable mortality in Russia and ways to decrease its levels (2006) / Edited by Ju.V. Mihajlova, A.E. Ivanova. – Moscow: FRIHOI. 312 P.
 8. Order of the Parliament dated 17 November 2008 № 1662-r (2008) On concept of long-term socially-economic development of Russian Federation for the period until 2020 year / Ministry of economic development and trade of the Russian Federation. <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/indexdocs>.
 9. Sokolov D.A. (2008) Modern methods for evaluating sources of financing Russian healthcare according to the accounting system // Scientific digest of Belgorod State University. Series: History. Politology. Economic. Informatic. № 8 (50). P. 232–235.
 10. Starodubov V.I., Kurakova N.G., Tsvetkova L.A., Markusova V.A. (2011) Russian medical science in the mirror of international and domestic citing // Menedzher zdravooхранeniya. № 1. P. 6–20.
 11. Starodubov V.I., Flek V.O., Dmitrieva E.D. (2007) Complex evaluation of financing Russian healthcare according to the accounting system in the period between 2000 and 2006 years // Menedzher zdravooхранeniya. № 10. P. 4–11.
 12. Federal law dated 27 September 2013 № 253-FZ (2013) On Russian academy of sciences, re-organisation of science state academies and implementation of changes in particular Russian legislation acts / Rossijskaja gazeta – Federal issue. № 6194 (218).

UDC 004.031.4:0001

Starodubov V.I., Perhov V.I., Nefedova E.V. *Anatomy of new programme for fundamental scientific research* (Federal Research Institute for Health Organization and Informatics of Ministry of Health Development of the Russian Federation, Moscow, Russia)

Abstract. Using medical science as an example, there are analysed issues and questions regarding an evolution of the Programme for fundamental scientific research of state science academies. It is demonstrated that the current system for managing fundamental sciences is incredibly conservative. It is concluded that problems with shaping key performance indicators for the Programme of fundamental scientific research 2016 and forthcoming years, including its structure, are the result of a separation of scientific resource management from the management of scientific research. Authors of the article confirm the necessity to integrate scientific institutions into one unique system of scientific research and implementation of scientific inventions into healthcare practice.

Keywords: scientific medical organisations, medical scientific research, state financing of medical science.